

НЕТРАДИЦИОННЫЙ - МЕТОД РЕШЕНИЯ ПОЗИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНИЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЛУЧЕЙ.

Жаббаров Анвар Эгамович¹, Ахмедов Нурали Одилович²

¹и.о. доцент, ТГТрУ, ²старший преподаватель, ТГТрУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244960>

Аннотасија. *Muhandislik grafikasida profil holda berilgan tekisliklar va to'g'ri chiziqlar bilan bog'liq masalalarni yechishda talabalar biroz qiyinchiliklarga duch kelishadi. Proeksiya tekisliklarini almashtirish, aylantirish, uchinchi proeksiyasi yordamida yechish kabi usullardan tashqari, ushbu noan'anaviy usullardan ham foydalanishni mualliflar taklif qiladilar. Usullarni tanlash va ulardan foydalanish o'quvchining o'ziga havola.*

Kalit so'zlar. *proeksiya, fazo, o'q chiziq, kesma, tekislik izlari, bissektisa, parallel, perpendikulyar, proeksiyalovchi yoki umumiy vaziyatdagi tekislik.*

Аннотация. *Студенты сталкиваются с некоторыми трудностями при решении задач, связанных с плоскостями и прямыми, заданными в профильном виде в инженерной графике. Помимо таких методов, как замена плоскостей проекций, вращение, решение с помощью третьей проекции, авторы предлагают использовать и эти нетрадиционные методы. Выбор методов и их использование находятся на усмотрение студента.*

Ключевые слова: *проекция, пространство, осевая линия, отрезок, следы плоскости, биссектриса, параллельная, перпендикулярная, проецирующая или плоскость общего положения.*

Abstract. *In engineering graphics, students encounter some difficulties when solving problems related to planes and straight lines given in a profile. In addition to methods such as replacing, rotating, and solving projection planes using the third projection, the authors propose the use of these non-traditional methods. The choice of methods and their use is up to the reader.*

Keywords: *projection, space, axial line, segment, traces of a plane, bisector, parallel, perpendicular, projecting, or general-position plane.*

Следы прямой линии. Точки пересечения прямой линии с плоскостями проекций называются **следами прямой линии**. На рисунке 1 показана точка М пересечения прямой АВ с горизонтальной плоскостью проекций П₁ и точка N пересечения с фронтальной плоскостью проекций П₂.

Рис.1

Рис. 2

М - горизонтальный след прямой АВ;
Н - фронтальный след прямой АВ.

Рис. 3

Горизонтальная проекция горизонтального следа совпадает с самим следом, т.е. $M \in M_1$, а фронтальная проекция следа находится на оси OX , $M_2 \in OX$.

Фронтальная проекция фронтального следа совпадает с самим следом, то есть $N \in N_2$, а горизонтальная проекция следа находится на оси OX , $N_1 \in OX$.

Следовательно, чтобы построить горизонтальный след прямой (рис. 2), нужно найти на прямой AB точку, в которой координата Z равна нулю. Точка Y находится на M_2 - точке пересечения фронтальной проекции прямой A_2B_2 с осью OX . Горизонтальная проекция следа находится в точке пересечения M_1 с горизонтальной проекцией A_1B_1 прямой линии проекционной связи, проведенной из M_2 перпендикулярно оси OX .

Для построения фронтального следа прямой нужно найти на прямой AB точку, у которой Y -координата равна нулю. Точка Y находится в точке пересечения горизонтальной проекции прямой - A_1B_1 с осью OX - в точке N_1 . Фронтальная проекция - N_2 находится на фронтальной проекции прямой - A_2B_2 .

По расположению следов M и N можно понять, через какие четверти пространства проходит прямая. Прямая AB проходит через четверти IV , I , V и VI .

На рисунке 3 прямая в общем положении пересекает все три плоскости проекций P - профильный след прямой совпадает со своей профильной проекцией $P \in P_3$.

Рис.4

Для определения неизвестной проекции точки, принадлежащей профильной прямой, можно также использовать следующий графический метод.

На рисунке 4 показано определение проекций неизвестных следов профильной прямой: взаимно параллельные лучи, проведенные через точки A_1B_1 в произвольном направлении, пересекаются с взаимно параллельными лучами, проведенными из точек A_2B_2 , образуя линию преломления лучей - A_0B_0 . Линии, проведенные параллельно из точек N_1 и M_2 , пересекаются с A_0B_0 и находятся точки N_0 и M_0 . Проведенные из этих точек соответственно прямые V пересекаются с проекциями отрезка AB и дают искомые точки M_1 и N_2 .

Справедливость указанного построения выражается этими отношениями, вытекающими из свойств двух произвольных отрезков, пересекаемых параллельными прямыми.

$$A_2B_2 : B_2M_2 = A_0B_0 : B_0M_0 = A_1B_1 : B_1M_1$$

$$V_1A_1 : A_1N_1 = V_0A_0 : A_0N_0 = V_3A_3 : A_3N_3$$

Взаимное расположение двух прямых.

Параллельные прямые. Если две прямые параллельны друг другу в пространстве, то, согласно свойству параллельности, их проекции также параллельны. Для определения положения профильных прямых необходимо построить их профильные проекции. Если профильные прямые параллельны друг другу, то линии преломления лучей также параллельны друг другу (рис.5),

т.е. $A_0B_0 \Rightarrow AB \Rightarrow CD$.

Рис.5

Рис. 6

Пересекающиеся прямые.

Если одноименные проекции пересекающихся прямых ($m \in l$), лежащих в одной проецирующей плоскости, совпадают (рис.6), то нахождение точки пересечения понятно из чертежа.

Для определения точки пересечения профильных линий необходимо построить их профильные проекции (рис.7), или линии преломления лучей (рис.8).

Рис.7

Рис.8

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. “Инженерная и компьютерная графика” Учебное пособие Шадиметов Х.М., А.Э.Жаббаров, Н.О.Ахмедов, Т: ТГТУ, Издательство “Транспорт”, 2024 г
2. Chizma geometriya va kompyuter grafikasi. (Darslik). Yu.A.Askarov, A.E.Jabbarov, A.A.Ibragimov, X. M. Shadimetov S.S.Saydaliyev. 2019 г.
3. Mamurov, Islom; Jabbarov, Anvar Egamovich; Barotov, Ashurali Ixtiyor ugli. Many Sciences are Studied and Explained with the Help of Drawings. American Journal of Science and Learning for Development. Vol 2.№4 (2023). ISSN 2835-2157.
4. <https://inter-publishing.com/index.php/AJSLD/article/view/1437>
5. Jabbarov Anvar Egamovich, Axmedova Firuza Anvarovna. History of technical drawings. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences. Vol 4 № 11(2023). <https://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/560>
6. Mamurov, Islom; Jabbarov, Anvar Egamovich; Barotov, Ashurali Ixtiyor ugli. Many Sciences are Studied and Explained with the Help of Drawings. American Journal of Science and Learning for Development. Vol 2.№4 (2023). ISSN 2835-2157.
7. <https://inter-publishing.com/index.php/AJSLD/article/view/1437>
8. Mamurov Islam, Jabborov Anvar Egamovich, Xodjayeva Nodira Sharifovna. Spatial Imagination in the Independent Education of Students. Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES) Volume: 02 Issue: 03| 2023ISSN:2751-7578 <https://innosci.org/JISES/article/view/1062/919>
9. Mamurov Islom, Jabbarov Anvar Egamovich. DESCRIBE CIRCUITS IN COMPUTER GRAPHICS. Modern Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 3(2022) ISSN 2795-4846
10. <https://mjssh.academicjournal.io/index.php/mjssh/article/view/51>
11. Jabbarov Anvar Egamovich, Akhmedov Nurali Odilovich. POSITIONAL BASED ON THEORETICAL KNOWLEDGE AND METRIC ISSUES WORK. THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. VOLUME-4, ISSUE-1. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2023
12. Jabbarov Anvar Egamovich. ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS ARE AN ELEMENT AND COMPONENT OF THE EDUCATION OF TECHNOLOGICAL

ENGINEERS// European science international conference: STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS. -Vol.1, №2, 2024 г.

13. <https://esiconf.org/index.php/SPOFS/article/view/433>
14. Jabbarov Anvar Egamovich. AUTOMATION IN AUTOCAD// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS. Vol.3, №4, 2024г. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/4059>
15. Jabbarov Anvar Egamovich; Mamurova Feruza Islomovna. Different Images of Life Surround Us Everywhere// Miasto Przyszłości. -ISSN-L: 2544-980X, Vol. 53 (2024), 2024 г. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4764>